

ISSN (o): 3030-3362

N^o 6 (15)

27.05.2024

Latm. 12/2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

SJIF 2024
5.3

zenodo

Google
scholar

OpenAIRE

CERTIFICATE
N^o 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

fer-teach.uz

@fer_teach_uz

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD, dotsent

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

[SJIF-2024: 5.3](#)

Murojaat uchun

[@ferteach_uz](#)

+99893-343-13-14

<https://fer-teach.uz/rai>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

B.R.Ismailov – t.f.d., prof. MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

I.Byorno - Ph.D., Imeritus, Daniya Texnika Universiteti, Kopengagen, Daniya

L.K.Mamadaliyeva – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

M.E.Yunusaliyev – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

X.B.Ismailov- t.f.n., dot., MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.M.Abdullayev – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

S.B.Atajonova - ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

O.X.Otaqulov – t.f.n., dotsent. TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

O.S.Raimjonova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

R.A.Nurdinova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

M.I.Ismoilov – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

I.T.Tojiboyev – t.f.n., dotsent, Farg'ona davlat universiteti, O'zbekiston

Sh.J.Kholmatov - i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

Z.N.Khatamova - t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

MILLIY KURASHNING AHOLI JISMONIY TAYYORGARLIGINI OSHIRISHDAGI O'RNI

Raximjonov Doston

*O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg'ona filiali
Yakkakurash sport turlari nazariyasi va uslubiyati kafedrası o'qituvchisi*

Annotatsiya: Mazkur maqolada milliy kurash dasturlari aholining jismoniy tayyorgarligini va umumiy farovonligini oshirishga katta ta'sir ko'rsatishini. Kuch va yurak-qon tomirlar salomatligini oshirishdan tortib intizom va ijtimoiy ahillikkacha, kurash jismoniy va shaxsiy rivojlanishga yaxlit yondashuvni taklif etadi. Jamoatlar kamroq harakatchan turmush tarziga qarshi kurashishga va sog'lomroq odatlarni rivojlantirishga intilishayotgani sababli, kurash tadbirlariga sarmoya kiritish sog'lom, chidamli jamiyatlarni shakllantirishda muhim ahamiyati haqida ma'lumotlar keltirganmiz.

Kalit so'zlar: Aholini jismoniy tayyorgarligi, milliy kurash, mashg'ulotlar, raqobar, kuch, tezkorlik, egiluvchanlik, chaqqonlik, chidamlilik, moslashuvchanlik, musobaqa, rag'batlantirish, jismoniy mashqlar, mashg'ulot rejasi

THE ROLE OF NATIONAL WRESTLING IN IMPROVING THE PHYSICAL FITNESS OF THE POPULATION

Rakhimjonov Doston

*Fergana branch of the State University of Physical Education and Sports of Uzbekistan
Teacher of the Department of Theory and Methodology of Martial Arts*

Annotation: This article shows that national wrestling programs have a great impact on increasing the physical fitness and general well-being of the population. From improving strength and cardiovascular health to discipline and social cohesion, wrestling offers a holistic approach to physical and personal development. As communities strive to combat less active lifestyles and develop healthier habits, we've highlighted the importance of investing in coping activities in building healthy, resilient communities.

Keywords: Population fitness, national wrestling, training, competition, strength, speed, flexibility, agility, endurance, flexibility, competition, motivation, exercise, training plan.

Kirish.

Qadimgi zamonlardan beri mashhur bo'lgan kurash butun dunyo bo'ylab jismoniy tayyorgarlik dasturlarining asosiy qismiga aylandi. Raqobat qilishdan tashqari, milliy kurash dasturlari aholining jismoniy farovonligini oshirishda muhim rol o'ynaydi. Ushbu maqolada biz kurashning individual sog'liq uchun ko'p qirrali foydalari va jamiyatning fitness manzarasiga kengroq ta'sirini ko'rib chiqamiz.

Kuch va chidamlilikni rivojlantirish.

Aslida, kurashning o'ziga xos kuchi, tezkorligi va chidamliligi talab etiladi. Musobaqada ishtirok etadigan sportchilar, raqiblarini yengib, o'zlarini nazorat qilish uchun butun tanasini ishga solishadi. Doimiy mashg'ulotlar orqali ishtirokchilar mushak kuchini, yurak-qon tomir chidamliligini va moslashuvchanligini rivojlantiradilar, bu esa to'liq fitness profilga hissa qo'shadi. Kurashning qat'iy tabiati nafaqat jismoniy chidamlilikni rivojlantiradi, balki ruhiy chidamlilikni ham rivojlantiradi, intizom va qat'iylikni rivojlantiradi.

Yurak-qon tomirlar salomatligini oshirish.

Kurashning dinamik tabiati yurak-qon tomirlarini mashq qilish, yurak urish tezligini oshirish va qon aylanishini yaxshilash vazifasini bajaradi. Mashg'ulotlar, yuqori intensivlikdagi intervalli mashqlarni (HIIT) taqlid qilib, qisqa dam olish oralig'i bilan aralashtirilgan portlovchi harakatlar bilan ajralib turadi. Ushbu yurak-qon tomirlarini rag'batlantirish nafaqat chidamlilikni yaxshilaydi, balki gipertenziya va yurak yetishmovchiligi kabi yurak-qon tomir kasalliklari xavfini ham kamaytiradi. Yurak salomatligini qo'llab-quvvatlash orqali milliy kurash dasturlari aholining umumiy farovonligiga katta hissa qo'shadi.

Tana tarkibini yaxshilash.

Yurak-qon tomir kasalligi uchun foydalardan tashqari, kurash tana tarkibini boshqarishga yordam beradi. Sportning talabchanligi kaloriya sarflashni tezlashtiradi, vazn yo'qotish va yog'ni kamaytirishni osonlashtiradi. Jangchilar ko'pincha mushak massasini saqlab, ortiqcha yog'ni kuch mashqlari, aerobik mashqlar va ovqatlanish tartibini qo'llab yo'q qilishadi. Butun dunyo bo'ylab semizlik darajasi ko'payib borayotgani sababli, kurash bu epidemiyaga qarshi kurashda, sog'lom vaznni boshqarish va semizlik bilan bog'liq kasalliklarning tarqalishini kamaytirish uchun kuchli vosita sifatida paydo bo'lmoqda.

O'zimizni tarbiyalash va ruhiy chidamli bo'lish.

Jismoniy xususiyatlaridan tashqari, kurash insonlarga bebaho hayotiy ko'nikmalarni, xususan intizom va aqliy chidamlilikni singdiradi. Sportchilar mashg'ulotlarini to'liq o'tkazib, o'z ishini yaxshilash uchun qattiq parhez va jadvalga rioya qilishadi. Sport qiyinchiliklarga duch kelganda sabr-toqatni o'rgatadi, chunki kurashchilar matda jismoniy va psixologik qiyinchiliklarga duch kelishadi. Mag'lubiyatga dosh berishni, muvaffaqiyatsizliklarga moslashishni va yaxshilanishga intilishni o'rganish kurashdan tashqarida qo'llaniladigan chidamli fikrlash tarzini rivojlantiradi, bu esa shaxsiy va professional hayotni boyitadi.

Do'stlik va ijtimoiy uyg'unlikni rivojlantirish.

Milliy kurash dasturlari do'stlik markazlari bo'lib xizmat qiladi, ijtimoiy aloqalarni va jamoatchilikni birlashtiradi. Sportchilar o'zaro g'alaba va mag'lubiyatlarni baham ko'rish orqali bog'liqliklarni hosil qiladilar, bu esa sport zalidan tashqari qo'llab-quvvatlovchi tarmoqni yaratadi. Bundan tashqari, kurash madaniy va ijtimoiy-iqtisodiy to'siqlardan oshib o'tadi, turli xil kelib chiqishi bo'lgan odamlarni umumiy ishtiyoq ostida birlashtiradi. Ushbu inklyuzivlik ijtimoiy integratsiya va o'zaro hurmatni qo'llab-quvvatlaydi, ijtimoiy ahillikni mustahkamlaydi va ishtirokchilar o'rtasida tegishlilik tuyg'usini rivojlantiradi.

Yoshlar rivojlanishini kuchaytirish.

Kurash yoshlarning rivojlanishida muhim rol o'ynaydi, keyingi avlodga muhim hayotiy ko'nikmalar va qadriyatlarni beradi. Qashqadaryoda kurash o'z-o'zini tarbiyalashga, mas'uliyatni his etishga va maqsadlar qo'yishga yordam beradi. Bundan tashqari, sport o'smirlarni salbiy ta'sirlardan uzoqlashtirib, sog'lom turmush tarziga yo'naltirish orqali yoshlik energiyasi uchun konstruktiv imkoniyat yaratadi. Yosh sportchilarning jismoniy, aqliy va ijtimoiy farovonligini qo'llab-quvvatlab, milliy kurash dasturlari ertaga yetakchilarni kuchaytiradi, hayotdagi qiyinchiliklarga qarshi turishga tayyor bo'lgan chidamli va to'liq odamlarni shakllantiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati.

1. Fazliddin, B. (2024). Bo'lajak jismoniy madaniyat o'qituvchilarini turistik faoliyatga tayyorlash metodikasini takomillashtirish. *Research and implementation*, 2(4), 142-146.
2. Boqiyev, F. (2024). Sportchilarni nazariy fanlarni o'qitishda yuzga keladigan muammolarni hal qilishni zamonaviy yechimlari. *Research and implementation*, 2(5), 84-87.

3. Majidov, R.R, Boqiyev F.H, Raximov D.R, Saydaxmadov A.V, Soliyev I.S, & Abduqodirov D.S. (2023). Jismoniy tarbiya va sport pedagogikasi dars mashg'ulotlarini samaradorligini oshirishning usullari. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(1), 28-32.
4. Boqiyev F. (2024). Massaj va gimnastika mashqlari orqali reflektor harakatlar va "harakat xotirasi" ni takomillashtirish. *Xalqaro konferensiya va jurnallarni sifatli indexlash xizmati*, 1(1), 365-369.
5. Boqiyev F. (2024). Use of digital technologies in determining the effect of childhood gymnastics on motor development. *Journal of scientific research, modern views and innovations*, 1(1), 65-68
6. Sh.I.Po'latova - Yosh voleybolchilarda tezkor-sakrovchanlik sifatini harakatli o'yinlar yordamida o'stirish samaradorligi. Ijodkor o'qituvchi jurnali.
7. Po'latova Shahnoza Ikrom qizi - Zamonaviy voleybol o'yinida sakrovchanlikni rivojlantirishning dolzarbligi. Ijodkor o'qituvchi jurnali.
8. Sh.I.Po'latova - Voleybolda – strategiya va taktika. Pedagog respublika ilmiy jurnali.
9. Po'latova Shahnoza Ikrom qizi. Umumiy o'rta ta'lim maktabi o'quvchilarini jismoniy tayyorgarligini oshirishda sport to'garaklarining o'rni. 2022: icde-turkey-september
10. Toychieva Gulkhayo Mukhammadaminovna use of the " coaching" methodology in the process of teacher training. *Web of semantic Universal Journal on Innovative Education* 2023/6. – C. 345-348
11. Kerimova F. A. , Nurullaev A. K. Volnaya borba. Programma i uchebnoe posobie. Tashkent. 2004 g.
12. Kerimov F.A. Sport kurashi nazariyasi va usuliyati. 2000 y. Toshkent.
13. Kerimov F.A. Umarov M.N. Sportda prognozlashtirish va modellashtirish. 2000 y. Toshkent.
14. Salomov R.S. Sport mashg'ulotlarining nazariy asoslari. 2000 y. Toshkent.
15. Ataev A K. Yosh o'smirlarga o'zbek kurashini o'rgatish uslubiyoti. 2003 y. Toshkent.
16. Ikromjonovich, Soyibnazarov Abbosjon. "The Purpose, Objectives And Status Of Training School Teachers Using An Online Platform." *JournalNX* 6.09 (2020): 67-71.
17. Soyibnazarov Abbosjon. «Значение и роль онлайн-курсов в системе обучения». *Международные научные и текущие научные конференции* . 2021.

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 06 2024	Vol. 02. Iss. 06 2024	Том 02. Вып. 06 2024

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnal

Tahririyat manzili:

150100, Farg‘ona vil., Farg‘ona sh., Solim ko‘chasi, 23/4-uy, 26-xonadon

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Bizning web-sahifa:

<https://fer-teach.uz/>

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali "Fer-Teach" MChJ muassisligida tashkil etilgan bo‘lib, ilmiy va uslubiy jihatdan Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali tomonidan qo‘llab-quvvatlanadi. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023-yil 3-mayda ommaviy axborot vositasi sifatida davlat ro‘yxatidan (№ 078777) o‘tkazilgan.

ISSN 3030-3362.

Jurnal aniq va tabiiy fanlar, ijtimoiy-iqtisodiy fanlar, texnika fanlari, tibbiyot fanlari, pedagogika fanlari sohalarini qamrab oladi. Tahrir hay‘ati a‘zolidan respublikaning turli OTMLarida faoliyat olib boruvchi fan nomzodlari va doktorlari o‘rin olishgan..

Nashr tillari: O‘zbek, Rus, Ingliz va Qoraqalpoq tillari

Tadqiq va tatbiq
ilmiy-uslubiy jurnal

Tom 02. | Son. 06 | 2024

Research and implementation
scientific-methodical journal

Vol. 02. | Iss. 06 | 2024

Исследования и внедрение
научно-методический журнал

Том 02. | Вып. 06 | 2024

Научно-методический журнал “Исследования и внедрение”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

Е-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Наш сайт:

<https://fer-teach.uz/>

Учредителем научно-технического журнала

«Исследования и внедрение» является ООО “Fer-Teach”.

Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 3 мая 2023 года Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 078777).

ISSN 3030-3362.

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Узбекский, русский, английский и каракалпакский

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 06 2024	Vol. 02. Iss. 06 2024	Том 02. Вып. 06 2024

Scientific and methodological journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, building 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Our website:

<https://fer-teach.uz/>

The scientific and methodological journal “Research and implementation” was founded by Fer-Teach LLC and supported by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi. This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyiligi uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.